

Modelado del Tiempo de Reacción para Catalizadores Homogéneos en la Producción de Etanol

Modelling of the reaction time for homogeneous catalysts in the ethanol production

Aldo Chacín

Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela.
Email: aldodanicu@gmail.com

Jean Morles

Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela.
Email: jeanmorles21@gmail.com

Arelis Arrieta

Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela.
Email: ingarelisarrieta@gmail.com

Recibido: 07-06-2021

Aceptado: 06-06-2021

Resumen

El estudio tuvo como propósito determinar el tiempo de reacción para catalizadores homogéneos en la producción de etanol a partir de yaretanol mediante el modelado en un programa Microsoft Office Excel®. La investigación se realizó enmarcada en un enfoque descriptivo, considerado como un estudio no experimental, que presenta un diseño cuantitativo y cualitativo. La recolección de la información se obtuvo en cuatro (4) fases ejecutadas por los investigadores. Se aplicó la técnica de observación documental y como instrumento la recopilación de informaciones obtenidas de materiales bibliográficos y tecnológicos: mediante el diseño del programa en la hoja de cálculo Microsoft Office Excel® para el cálculo de tiempo de reacción de los catalizadores homogéneos que se utilizaron y que están directamente vinculados con las reacciones homogéneas que cumplan con las condiciones del programa, de no cumplir con las condiciones se deben ajustar los parámetros para poder utilizar exitosamente el programa.

Palabras clave: Yaretanol, catalizadores, simulación, etanol.

Abstract

The purpose of the study was to determine the reaction time for homogeneous catalysts in the production of ethanol from yaretanol by means of the model in Microsoft Office Excel® program. The research was carried out within a descriptive approach, considered as a nonexperimental study, which presents a quantitative and qualitative design. The information collection was obtained in four (4) phases carried out by the researchers. The documentary observation technique was applied and the collection of information obtained from bibliographic and technological materials was applied as an instrument: through the design of the program in the Microsoft Office Excel® spreadsheet to calculate the reaction time of the homogeneous catalysts that are directly related to the homogeneous reactions that meet the conditions of the program, if the conditions are not met, the parameters must be adjusted to be able to use the program successfully.

Keywords: Yarethanol, catalytic converters, simulation, ethanol.

Introducción

Este artículo trata sobre el modelado del tiempo de reacción para catalizadores homogéneos en la producción de etanol, para lo cual fue necesario analizar y estudiar sistemas complejos que le permitieran reunir información pertinente sobre el comportamiento del sistema, porque se ejecuta un modelo computarizado y de acuerdo a los criterios de Winston [1, Pág.567] y limita el funcionamiento de un procedimiento del mundo real